

С.БАҲАДЫРОВА ҲӘМ ҚАРАҚАЛПАҚ ТАРИЙХЫЙ РОМАНЫ

Утемуратова Хурлиман Қулмуратовна

Өзбекстан Республикасы Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлімі

Қарақалпақ гуманитар илимлер илим изертлеу институты, Нөкіс

Хәзирги күнде мәмлекетимизде илим-пән, билимлендириу, мәденият хәм басқа да тарауларды рауажландыру бойынша енгизилип атырған реформалардың бағдарында қарақалпақ тарийхый романы, композициясы, сюжети, конфликти, тарийхый искерлер образларының жасалыуы, жазыушылардың стиллери, жәмийетте хәм сиясий турмысымызда тутқан орны хәм әхмийетине үлкен итибар қаратылып, оларды үйрениу бизиң алдымызда турған ўазыйпа болып саналады.

Филология илимлериниң докторы С.Баҳадырова илимпаз хәм жазыушы сыпатында мәлим. Оның «Тәғдир» романының кейинги бөлімлери «Әмиўдәрья» журналында соңғы жыллары жәрияланды. «Тәғдир» романының қахарманлары сыпатында Қалмурза урыс ўатандарлық урыс жыллары елде хызмет етеди. Негизинде, романда Гүлжамал, Нурман образлары қоспалы жасалған. Кеңестиң урыста қахарманлық көрсетиуи эпизодлары оқыушыға тәсирли жасалады. «Тәғдир» деген атамасы оқыушыларды ойландырады.

Оның қарақалпақ гүрриңлери бойынша илимий мақалалары белгили. Ол фольклор мәселелери менен шуғылланады. «Қоблан», «Едиге» хәм «Ерзийўар» дәстанлары бойынша изертлеулери алымларды қызықтырады. Илимпаздың «Фольклор хәм қарақалпақ совет прозасы» хаққында китабы да баспадан жарық көрди. «Фольклорлық терминлердиң қысқаша сөзлиги» атлы илимий-теориялық китабы профессор С.Ахметов пенен бирликте шығарылды. Роман хәм повесть арасында айырмашылы туўралы айтылады.

Илимпазлар С.Ахметов пенен С.Баҳадырованың «Фольклорлық терминлердиң қысқаша сөзлиги» атлы «Билим» баспасынан 1992-жылы баспадан шыққан китабында повесть жанрын төмендегише түсиндиреди: «Повесть турмыста болған шын ўақыяларды хабарлау арқалы сүүретлейтуғын, роман менен гүрриңниң арасындағы эпикалық жанрдың бир түри» [Ахметов С., 1992. – 152 б]. Демек, роман менен повесттиң айырмашылығы мәселеси хаққында сөз етиледи. С.Баҳадырова қарақалпақ тарийхый романының мәселелери бойынша кең түрде сөз етеди.

К.Султановтың «Әжинияз», К.Мәмбетовтың «Посқан ел», Т.Қайыпбергеновтың «Қарақалпақ дәстаны» («Маман бий әпсанасы», «Бахытсызлар», «Түсиниксизлер»), О.Бекбаўловтың «Беруний» [Бекбаулиев О., 1977], «Владимир Қарақалпақов», А.Садықовтың «Бостансыз бұлбил», А.Султановтың «Дөхмет», «Ел перзенти», «Нахақтан төгилген қан»,

Қ.Мәтмуратовтың «Тербенбес. Лепес бай», К.Каримовтың «Аға бий», «Уллы дашт бөрилери», «Ақ қапшық» хәм «Дәрўиш» атлы тарийхый темадағы романлары белгили.

С.Баҳадырова К.Мәмбетовтың «Посқан ел» хәм А.Садықовтың «Бостансыз бүлбил» романлары ҳаққында пикирлерин билдиреди. Тарийхый романлардағы сюжет, конфликт, копмозиция хәм образлар жасалыўы мәселелери бойынша өз пикирлерин көрсетеди.

Шынында да, К.Мәмбетов «Посқан ел» атамасындағы тарийхый шығармасында халқымыздың узақ әсирлердеги тарийхын көркем сүүретлейди.

Қарақалпақ тарийхый романларында хўжетлер поэтикасы, пайдаланылыў өзгешеликлери арнаўлы изертлеўди талап етеди.

Илимпаз С.Баҳадырова К.Мәмбетовтың «Посқан ел» тарийхый эпопеясында сюжет қурыў мәселелери ҳаққында пикирлерин билдиреди: «Романда тарийхый факт, ўақыя, тарийхый адамлар жүдә көп бериледи. XV-XVI әсирлердеги, хәтте оннан да үш-төрт әсир илгерилеги қарақалпақ халқының тарийхына байланыслы айтылатуғын тарийхый адамлардың атлары барлығы бар. Улыўма роман тарийхый фактқа бай, бирақ усы бай материал автордың тийкарғы идеясын алып жүриўши жазыўшы сыпатында тарийхқа жәмийетлик-сиясий, философиялық көзқарастан анализ ислеўге (таллаўға – У.Х.) жол бермей, қысып турған сыяқлы.

Қарақалпақ тарийхый романларда кейинги жыллары сюжет ўақыялары дәстүрий усылда избе-из баянланбастан, еске түсириўлер ямаса қахарманның ишки кеширмелери, көз алдына келтириўлери, ядқа алыўлары, толғаныслары хәм руўхый ҳалатлары арқалы әмелге асырылады. Тарийхый романларда хўжетлер болыўы, ҳақыйқый қахарманлар хәрекет етиўи, тарийхыйлық, сюжет тарийх шынлығы тийкарында урылы тәризли өлшемлер негизги орында турады. Романларды тарийхый тийкарларының хўжетлестирилиўи үлкен әҳмийетке ийе саналады. Қарақалпақ тарийхый романының изертлениўи мәселелери әдеўир курамалы есапланады. Себеби, тарийхый проза өз раўажланыў жолына, дәстүрине, нызамлылықларына ийе саналады, тарийхый шынлықты көркем шынлыққа айналдырыўда, романлар композициясын, сюжетлерин раўажландырыўда, образлар жасаўда хәр бир жазыўшы өзінше жол туталды. Жазыўшының фантазиясы тарийхый шығармада баслы орында турады. Солайынша, тарийхый прозада образлар жаратылыўы мәселеси курамалы есапланады.

К.Мәмбетов «Кәрўан» деталын символлық мәни жүклеп «Түркстан» романында сәўлелендиреди. О.Бекбаўловтың «Беруний» атлы тарийхый романында да Әбиў Райхан Берунийдиң кәрўанға минип, Қундызхан хам баласы Райхан менен Хорезмнен Иранға кетиўи сүүретленеди. «Кәрўан

Дарсанға неге асықты», «Кәрўан Дарсанға шөгирилди» деп аталыўшы баплар да бериледи [Бекбаўлов О., 1977. – 292 б].

Кәрўан деталын К.Мәмбетов көркемлик излениўшиликлер менен тарийхий романында пайдаланады. К.Каримовтың «Ақ қапшық» атлы романында да қыз-жигитлер айтысы, зыяпатлар хәм миллий ойындар сүүретленеди. Қ.Айымбетовтың «Өткен күнлерден елеслер» атлы еске түсириўлеринен жазыўшы дөретиўшилик пенен пайдаланады. «Мәддешилер» атлы бапта буны көриў мүмкин. Кисапирлардың өмирин сүүретлеўде де Дәрьябай кисапирдың романда сюжетте хәрекет етиўи тастыйықлайды. Илимпаздың мийнетлери менен салыстырып изертлеймиз.

К.Мәмбетов Андрей Белыйдың «Петербург» романындағы сыяқлы ўақыяларды санаўлы күнлерге сыйыстырады. Андрей Белый хәдийселерди он күнге жайғастырады. 1905-жылдың 31-сентябрь-9-октябрь күнлери романда сүүретленеди [Долгополов Л., 1988. – 316 б]. Диалоглар «Согдиана» (Я.Илёсов) романында киби шебер пайдаланылады.

«Хәсен: – Мен хан болсам, мениң саямдағы хызметкерлер бахытлы болады. Халыққа салықты көбейтемен. Өзимди де, өз этирапындағы адамларды да байытаман. Сулайман патша сыяқлы мың хаял аламан.

Дәрўиш: – Хәў, соншама хаялды не қыласаң?

Хәсен: – Сен түсинбейсең. Оның шәўкети қайда жатыр».

Романда Хәсен хожаның диалогында оның ойлары анық бериледи. Демек, диалоглардың көркем пайдаланылғаны белгили болады. Толғаўларда ўақыялар хаққында сөз етиледи [Мәмбетов К., 1995. – 108 б].

Америкалық илимпазлар Р.Уэллек пенен О.Уоррен «Әдебият теориясы» илимий мийнетинде тарийхий романлардың романтизм хәм миллийлик пенен байланыслы тәрәплерине айрықша дыққат қаратады [Уэллек Р., Уоррен О., 1978. – 249 б]. Қарақалпақ тарийхий романларында да миллий өзгешеликлери мәлим болады. Романтикалық бағдардың тәсири де гейпара романларда, әсиресе, К.Мәмбетовтың романларында айқын сезиледи [Мәмбетов К., 1988. – 212 б].

С.Баҳадырова өз изертлеўлеринде сюжет хәм мотивлер, көркем қыял хаққында пикирлер билдиреди. Демек, көркем қыялдың тарийхий романда пайдаланылыўы сыпатында изертлеўши еки қубылысты атап өтеди:

– көркем қыялдан қахарманлардың шығармаға киргизилиўин;

– тарийхий тулғалар образларында қосымша белгилер берилиўин;

Хақыйқатында да, тарийхий романда көркем қыялдан қахарманлар, персонажлар киргизилиўи мүмкин, тарийхий шахслар образларына да белгилер қосылыўы итимал. Мысалы, К.Каримов «Уллы дашт бөрилери» атлы романында Күлтегин, Тонькөк, Билке қаған образларына қосымша белгилер

қосады, жазыушының көркем қыялынан Қабақлы ядасы, Шийрин образы дөретиледи.

Илимпазлар көркем қыялдың көп түрлилиги хәм шығарманың барлық бөлекшелеринде оның қатнасыуын айрықша белгилеп өтеди.

«Посқан ел» эпопеясында көркем қыялдан жаратылған персонаж Нәзигүлдің тәғдири оқыушыларды бийпаруа қалдырмайды. Жуманның тәғдири де толғандырады. Қарақалпақ дәстанларындағы тәризли сауашлардың жантүршигерлик хәдийселери романлардың бетлеринде көрсетиледи. Фольклордағы сүүретлеу дәстүрлеринен прозаик шеберлик пенен пайдаланғаны мәлим болады. Повестьлеринде де усы усыллар қолланылған еди. Демек, тарийхый романларда хәр бир жазыушының стильлик өзгешеликтери белгили болады. Бул тарийхый темадағы дөретпелердің қатарына К.Каримовтың жаңа романлары қосылды. ХХІ әсирдеги дөретилген дәслепки романлар ретинде оқыушылардың қызығыушылығын пайда етери сөзсиз. Әсиресе, «Ақ қапшық» романы айрықша қызығыушылық пенен оқылады. Асқар образы оқыушылар дыққатын тартады. Тарийхый шынлықтан хәм хұжжетлердің берген мағлыұматлары бойынша аққапшық деп аталған ашлық жыллары халкымыздың басына көп қыйыншылықтар тууған. Сыдық шайырдың «Аққапшық» қосығында да бул дәуир уақыялары сүүретленеди.

– Көпек қайың болды, қайыңлар тазы,

Мөмин бенде хак исине ыразы,

Шаппаттай нан болды қызлардың назы, -деп жазған еди Сыдық шайыр.

Жуумақлап айтқанда, қарақалпақ тарийхый романын изертлеуде хәм үйрениуде С.Бахадырованың орны айрықша. Я.Ильясовтың «Согдиана» романында да көркем қыял көмегинде Рахмир, Дейока сыяқлы массегетлер, Баро, Алингар, Варахран тәризли Спитаменнің қасындағы жәрдемшилери образлары жасалады. П.Қадировтың «Жулдызлы түнлер» хәм «Хумоюн хәм Акбар» романларында көркем қыял жемиси сыпатында Рабия, Тайыр образлары шебер жаратылады. Қосымша сюжет Рабия хәм Тайырдың өмирине байланыслы бериледи. Француз жазыушысы Альфред де Виньидиң «Сен Мар яки Людовик ХІІІ дәуириндеги көтерилис» атлы романында да көркем қыял шебер ислетиледи. Александр Дюманың «Марго королева» романында да тарийхый уақыяларды сюжетке киргизиуде фантазия белсенди қолланылады. Екатерина Медичи образы менен бир қатарда Рене сыяқлы көркем қыялдан жасалған персонаж хәрекет етеди. Король Карл менен Генрихлердің тәғдирина Ренениң тиккелей тәсир еткенлиги сюжетке енгизиледи.

ӘДЕБИЯТЛАР:

1. Баҳадырова С. Фольклор и каракалпакская советская проза. – Нукус: Каракалпакстан, 1984. – с. 250.
2. Баҳадырова С. Қарақалпақ әдебиятында тарийхий роман // «Әмиўдәрья» журналы, 1977. – №11. 112-118 б.
3. Ахметов С., Баҳадырова С. Фольклорлық терминлерди қысқаша сөзлиги. – Нөкис: Билим, 1992. 152 б.
4. Бекбаўлов О. Беруний. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1977. 240 б.
5. Мәмбетов К. Посқан ел. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1988. 368 б.
6. Мәмбетов К. Түркстан. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1992. 212 б.
7. Султанов К. Әжинияз. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1967. 267 б.
8. Қайыпбергенов Т. Қарақалпақ дәстаны. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1979. 496 б.
9. Бекбаўлов О. Владимир Қарақалпақов. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1987. 178 б.
10. Султанов А. Дөхмет. – Нөкис: Билим, 2008. 160 б.
11. Каримов К. Уллы дашт бөрилери. – Нөкис: Билим, 2014. 280 б.
12. Долгополов Л. Андрей Белый и его роман «Петербург». – Ленинград: Советский писатель, 1988. – с. 316.
13. Мәмбетов К. Қарақалпақ толғаўлары. – Нөкис: Билим, 1995. 108 б.
14. Уэллек Р., Уоррен О. Теория литературы. – Москва: Прогресс, 1978.
15. Баканов А.Г. Современный зарубежный исторический роман. – Киев: Вышшая школа, 1989. – с. 184.